

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туруу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

TEBRANMA KIMYOVIY REAKSIYALAR MAVZUSINI O'QITISHNING AHAMIYATI (OKSIDLANISH-QAYTARILISH REAKSIYALARI MISOLIDA)

Artiqov Maqsud Bahodirovich

PhD, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Sultanov Miribek Jabbarbergenovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti stajyor o'qituvchisi

Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari misolida tebranma kimyoviy reaksiyalarning ahamiyati muammoli vaziyatlar yaratish orqali ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, o'qituvchi, tebranma reaksiyalar, ta'lim texnologiyasi, oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari, talaba, muammoli tajribalar, reagentlar.

Abstract: The article demonstrates the importance of oscillatory chemical reactions through the creation of problem situations, using oxidation-reduction reactions as an example.

Key words: chemistry, teacher, oscillatory reactions, educational technology, redox reactions, student, problem experiments, reagents.

Аннотация: В статье на примере окислительно-восстановительных реакций показано значение колебательных химических реакций путём создания проблемных ситуаций.

Ключевые слова: химия, преподаватель, колебательные реакции, образовательная технология, окислительно-восстановительные реакции, студент, проблемные эксперименты, реагенты.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga o'qitishning yangi, zamonaviy usul va vositalari kirib kelmoqda va samarali foydalanilmoqda. Ushbu zamonaviy usul va vositalar samaradorligidan foydalanishda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini tartibga soluvchi umumiy qonunlar va qarorlar mavjud bo'lib, ular kimyo fanini o'qitishni ham qamrab oladi. Masalan, 2020-yil 12-avgustda qabul qilingan "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida ixtisoslashtirilgan maktablarning oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorligi mexanizmini joriy etish" to'g'risidagi Prezident qarori (PQ-4805-son¹) kimyo fanini rivojlantirishga qaratilgan ^[1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni ta'limning barcha bosqichlarida, jumladan, oliy ta'limda ham fanlarni o'qitish tartibini belgilaydi. Kimyo fanini o'qitish metodikasi bo'yicha esa turli ilmiy-uslubiy qo'llanmalar va adabiyotlar mavjud bo'lib, ular o'qitish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

O'qituvchi bilim berishning yagona manbai bo'lib qolishi kerak emas, balki talabalar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o'quv jarayonining menejeri bo'lishi lozim. Ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish asosida aynan shu g'oyalar yotadi.

Kimyo fani oliy ta'limda muhim o'rin tutadi, chunki u moddalar tarkibi, tuzilishi va xossalari o'rganish orqali ko'plab sohalarda chuqur bilim olishga yordam beradi. Kimyo tibbiyot, farmatsevtika, muhandislik, biologiya va ekologiya kabi ko'plab fanlar bilan chambarchas bog'liqdir. Kimyo bilimlari yangi materiallar yaratish, energiya manbalarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Kimyo fanini o'rganish analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlar olib borish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kimyo bo'

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.08.2020 yildagi PQ-4805-son, <https://www.lex.uz/uz/docs/-4945470>

yicha chuqur bilimga ega bo'lgan mutaxassislar sanoat, ilm-fan va ta'lim sohalarida yuqori malakali kadrlar sifatida talab qilinadi. Shu sababli, oliy ta'limda kimyo fanini o'qitish nafaqat ilmiy bilimlarni oshirish, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish uchun ham zarurdir.

Kimyo – tajribaga asoslangan fan. Shu sababli, tajriba ilmiy tadqiqot usuli sifatida tabiiy fanlarni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Tajriba – kimyoni o'qishda nazariya bilan amaliyotni bog'lovchi eng asosiy yo'l hisoblanadi. Shu bois, har bir tajribaning mohiyatini ochish kimyoviy tajribaga qo'yilgan asosiy talab bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qadim zamonlardan faylasuflar barcha bilimlar hayratlanishdan boshlanadi deb hisoblaganlar. Yangi hodisani kuzatishdan paydo bo'lgan hayrat qiziqishga olib keladi. Hayratlanish va uni imkon qadar o'rganish muammoli tajribalarni o'zlashtirishda, dialektik va sistematik fikrlashni shakllantirishda, ijodiy salohiyatni ochishda asosiy omillar hisoblanadi.

Aynan shu holatga yorqin va esda qolarli kimyoviy tajribalarni kuzatishda ham erishish mumkin. Kimyoda muammoli tajribalarni asosiy qismini oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tashkil qiladi.

Tebranma reaksiyalar – bu oksidlanish-qaytarilish xossasiga ega bo'lgan katalizator ishtirokida organik moddalarning oksidlanish reaksiyalari sinfi. Ushbu jarayon tsiklik, ya'ni ko'p marta takrorlanish orqali sodir bo'ladi.

Tebranma kimyoviy reaksiyalar 1951-yilda sovet olimi Boris Petrovich Belousov tomonidan kashf qilingan va o'rganilgan. B. P. Belousov limon kislotasini natriy gipobromit bilan sulfat kislota eritmasida oksidlanishini o'rgangan. Reaksiyani kuchaytirish maqsadida u eritmaga tseriy tuzini qo'shgan. Tseriy – o'zgaruvchan valentlikli (III yoki IV) metall bo'lib, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida katalizator vazifasini bajaradi. Reaksiya SO_2 pufakchalari chiqishi bilan boradi va shuning uchun barcha reaksiyon aralashma "qaynayotganga" o'xshaydi. Ushbu qaynash fonida B. P. Belousov qiziqarli hodisani kuzatdi: eritma rangi davriy ravishda sariqdan rangsizgacha o'zgarib turdi. Belousov eritmaga ikki valentli temirning fenantrolin bilan kompleksini (ferroin) qo'shdi va eritma rangi davriy ravishda binafsha-qizildan ko'k rangga va aksincha o'zgarishini kuzatdi.

Kimyoviy reaksiyalarga o'xshash tizimlarda tebranishlarning matematik nazariyasi 1910-yilda A. Lotka tomonidan chop etilgan. U davriy rejimlar bo'lishi mumkinligini asoslovchi differensial tenglamalar sistemasini yaratdi. Lotka "o'lja" – masalan, o'txo'r hayvonlar va ularni iste'mol qiluvchi "yirtqich" (X va Y) o'rtasidagi munosabatlarni o'rgangan. Yirtqichlar o'ljani iste'mol qilib, ko'payadilar – Y kontsentratsiyasi oshadi, ammo ma'lum chegaragacha, o'lja soni keskin kamayadi, bunda yirtqichlar ochlikdan nobud bo'ladi – Y kontsentratsiyasi kamayadi. Omon qolgan o'ljalarga esa ko'payishni boshlaydi – X kontsentratsiyasi oshadi. Omon qolgan yirtqichlar ham ko'payadi va Y kontsentratsiyasi ortadi. Bu jarayon ko'p marta takrorlanadi [3].

Reagentlarning kontsentratsiyasidagi davriy tebranishlar kuzatiladi. Ma'lumki, bunday tugamaydigan tebranishlarning asosi o'simliklarning oziqa manbalari ko'pligi bilan ta'minlanadi.

Hozirgi kunda Belousov–Jabotinskiy reaksiyalari jahon fanida munosib o'rin tutadi. Har yili nohiziqi kimyoviy tizimlar dinamikasiga bag'ishlangan o'nlab xalqaro konferensiyalar o'tkazilib, "BZ-reaction" (qisqacha: Belousov-Jabotinskiy reaksiyalari) atamasi fizika, kimyo, biologiya masalalariga bag'ishlangan boshqa konferensiyalarda ham tilga olinmoqda.

Belousov-Jabotinskiy reaksiyalarini o'rganish katta ahamiyatga ega, chunki ular fan va texnikaning turli sohalarida qo'llanilmoqda. Ushbu reaksiyalar yurak faoliyatining buzilishlari – aritmiya va fibrillyatsiyani o'rganishda model sifatida ishlatiladi. Hozirda esa ushbu reaksiyaning yorug'likka sezgir modifikatsiyalari ustida tadqiqotlar olib borilmoqda, bunda tizimning dinamikasi yorug'lik intensivligiga bog'liq bo'ladi. Bunday reaksiyalarni tasvirlarni saqlash va qayta ishlash uchun hisoblash mashinasi sifatida qo'llash mumkinligi aniqlandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari misolida tebranma kimyoviy reaksiyalarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish borasida oldimizga qo'ygan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilarni bajarishimiz kerak: oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari haqida umumiy ma'lumotlar to'plash, oksidlanish–qaytarilish reaksiyalari borish mexanizmlarini tahlil qilish, tebranma kimyoviy reaksiyalarning kashf etilishi tarixi va dastlabki manbalarini aniqlash, tebranma kimyoviy reaksiyalar mexanizmlarini tahlil qilish, laboratoriya sharoitida olib borilishi mumkin bo'lgan tebranma kimyoviy reaksiyalar haqida umumiy ma'lumotlar berish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu vazifalarni bajarish orqali oliy ta'lim muassasalari talabalarining Belousov-Jabotinskiy reaksiyalarining yorug'likka sezgir modifikatsiyasi bo'yicha o'rganishlari, ushbu reaksiyalarni zamonaviy Elektron hisoblash mashinalarining o'rniga keladigan hisoblash mashinalarining prototipi sifatida ko'rib chiqish imkoniyatini o'rganishga undaydi. Ushbu reaksiyalarni o'rganish talabalarning innovatsion yondashuv orqali fikrlash, mantiqiy

tafakkur qilish va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan ko'rinadiki, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy axborot vositalaridan foydalanish ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi munosabatni rivojlantirishga yordam beradi.

Oliy ta'lim tizimida o'qitish samaradorligini oshirish, ta'lim beruvchining muammoli vaziyatlarni yaratishi va ta'lim oluvchilarning faol bilish jarayonlarini rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. Bunda talabalarning aniq vaziyatlarni tahlil qilish, baholash va keyingi qarorlarni qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli vazifalardan foydalanish usuli nazariyani amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini yaratadi va bu materialni ta'lim oluvchilar uchun yanada dolzarb qiladi. Ushbu yondashuv ta'lim tizimida samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish hamda talabalarning faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-rasmda talabalarning faolligini oshirish va samaradorlikni rivojlantirishda muammoli vazifalardan foydalanish ko'rsatib o'tilgan.

1-rasm: Muammoli vazifalar sxemasi

Muammoli vazifani ishlab chiqish katta mehnat va pedagogik mahoratni talab etadi. Qoidaga binoan, vazifa bir necha bor tajribadan o'tkazilgandan so'ng, o'quv guruhida muvaffaqiyatli variantni tuzish mumkin bo'ladi. Shunga qaramay, bunday vazifalar nazariyani haqiqiy vaziyat bilan bog'lash imkonini yaratadi. Bu esa ta'lim oluvchilarning ongida o'qitish jarayonini faollashtirishga yordam beradi va kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun o'rganilayotgan materialning amaliy ahamiyatini anglashga zamin yaratadi [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda tebranma reaksiyalar kinetikasi – kimyo, biologiya, tibbiyot, fizika va matematika kesimida shakllangan va jadal rivojlanayotgan fan sohasi hisoblanadi. Ushbu reaksiyalar mavjudligi dunyoda hali biz bilmagan, juda ko'p qiziqarli hodisalar o'z yechimini kutib turganligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-sonli qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020-y., 07/20/4805/1174-son.
2. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2009-y.
3. Jabotinskiy A. M. Концентрационные автоколебания. М.: Nauka, 1974.
4. Mushtakova S.P. Колебательные реакции в химии. Соросовский образовательный журнал, 1997, № 7, s. 31–37.
5. Ajjeva M.B., Sul'tonov D.Q., Artikov M.B., Aytoreev A.I. Mediata'limni integratsiyalashning shart-sharoitlari va vositalari. Tabiiy-ilmiy sikl // Educational Research in Universal Sciences, 2022. 1(6), 270–277. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/527>.
6. Belousov B.P. Periodicheskaya reaktsiya i ee mehanizm. Zhurnal Fizicheskoy Himii, 1959, 13(1), 146–152.
7. Field R.J., Noyes R.M. Oscillations in chemical systems. II. Thorough mechanistic analysis of temporal oscillation in the bromate-cerium-malonic acid system. Journal of the American Chemical Society, 1974, 96(7), 2001–2006.
8. Epstein I.R., Pojman J.A. An Introduction to Nonlinear Chemical Dynamics: Oscillations, Waves, Patterns, and Chaos. Oxford University Press, 1998.
9. Winfree A.T. The Geometry of Biological Time. Springer-Verlag, 2001, Chapter 9, pp. 235–267.
10. De Kepper P., Epstein I.R., Kustin K. A systematically designed homogeneous oscillating reaction: The arsenite-io-date-chlorite system. Journal of the American Chemical Society, 1981, 103(21), 6121–6127.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.